

Экономическая система в российском обществе. Сущность экономической системы Российской Федерации

Багаева Аза Исмаиловна, ассистент кафедры
менеджмента, факультет государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный.

Аннотация. В данной статье теоретически анализируется экономическая система, рассматриваются основные особенности современной экономической системы России.

Ключевые слова: экономическая система, трансформация, Российская Федерация, экономический рост.

Одним из наиболее актуальных вопросов в экономике всех стран является поиск путей и средств достижения максимальной потенциальной эффективности и улучшения экономического роста.

Этот аспект наиболее тесно связан с экономической системой, типом и моделью страны, что объясняется прямой зависимостью поведения субъекта, масштабов вмешательства государства в экономику, уровня развития и количества барьеров.

Именно экономическая система является главным постулатом в предопределении большинства важнейших аспектов хозяйственной деятельности, в особенности на базовых ее началах.

При определении большинства наиболее важных аспектов экономической деятельности, особенно исходя из ее основных принципов, наиболее важным допущением является экономическая система.

Существует много определений экономической системы, одним из которых является сочетание экономических взаимосвязанных и упорядоченных частей.

Экономическая система - это отношения между производителями и потребителями материальных и нематериальных товаров.

В экономике каждой страны существует множество различных видов деятельности, и каждый элемент системы может действовать, поскольку он взаимодействует с другими компонентами и они взаимозависимы.

Как нам известно, после того, как распался СССР Россия перешла к системе рыночной экономики. Безусловно, есть проблемы в этой сфере.

Сегодня основой российской экономической системы является рынок, но участие государства велико и его границы вмешательства тоже.

С чем же это связано? С тем, что российская экономика долгое время обладает командно-административными показателями, оправдано, и суть ее в том, что государство полностью контролирует экономическую жизнь.

Россия позиционирует себя как страна с рыночной экономикой, но на самом деле этот факт неоднозначен. Если одним из факторов, которые классифицируют экономическую систему, являются отношения собственности, можно отметить, что стандарт указывает, что он принадлежит рыночной системе, потому что в России частная собственность намного превышает государственную собственность. Россий-

ская экономическая система многослойна. Хотя в основе лежит частная собственность.

Когда дело доходит до уровня развития, российскую экономику можно назвать постиндустриальной эпохой. По определению, наиболее очевидным показателем экономической устойчивости является ВВП.

Согласно первой оценке, рост ВВП в I квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это совпадает с предварительной оценкой, опубликованной Росстатом ранее.

Объем ВВП России в I квартале 2019 г. составил 24 487,1 млрд рублей в текущих ценах. Дефлятор ВВП за I квартал 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%.

Необходимо отметить, что экономическая система России имеет неоднозначный тип: при позиционировании себя страной с рыночной экономикой, в то же время прослеживаются некоторые явления, не характерные для рыночного типа. На сегодняшний день в экономике России и ее структуре прослеживаются «следы» перехода от командно-административного типа рыночному, эти последствия переходного момента проявляются в большинстве своем в виде ряда существенных проблем [1].

Анализ и предоставленные данные по России подтвердили существование неполноты в данной сфере. Для модернизации экономической системы в направлении эффективной хозяйственной деятельности необходимо:

Во-первых, улучшить законодательную базу. На примере США можно проводить реформы в направлении подавления образования новых монополий. Это основное направление.

Во-вторых, политическая и экономическая деятельность должна двигаться в направлении социальных программ и упростить систему регистрации пособий по безработице.

И, в-третьих, государству необходимо вводить стимулы для содействия научно-техническому прогрессу в производстве, для повышения уровня производственного оборудования и разработки новых и более разумных технологий производства. Учитывая рыночный спрос, необходимо модернизировать образовательные программы.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что экономическая система Российской Федерации несовершенна и нуждается в особом внимании со стороны государства.

www.esa-conference.ru

1. Крашенникова, Т.В. Проблема формирования сбалансированной системы показателей оценки эффективного управления социально - экономическими системами / Т.В. Крашенникова // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2015. - № 20. - С.24-28.

2. Кульков В.М. Пространство и содержание национально ориентированного подхода в экономической теории // Российский экономический журнал. - 2013. - № 2. — С. 15.